

MOBICITIES – Volume 3, Número 1, Jan.-Jun., 2026

“Logística e Cidades inteligentes”

MOBICITIES – Volume 3, Number 1, Jan.-Jun., 2026

“Logistics and Smart Cities”

Sivanilza Teixeira Machado¹

URL: <https://mobicities.com/index.php/path/issue/view/5/editorial>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20789359>

Quinta Edição

O primeiro semestre de 2026 traz uma conquista para a Mobicities, a inclusão no sistema Qualis Capes de avaliação, conseqüentemente, novos desafios para toda a equipe. Outra novidade que brilha em nessa edição é o lançamento do Boletim Técnico “**Tarifas de Transporte Coletivo Público de Passageiros**”, reportando as tarifas praticadas nas 27 capitais brasileiras. O Boletim Técnico será atualizado a cada seis meses e publicado na página da revista para acesso dos leitores e a comunidade acadêmica e demais pessoas que tenham interesse nas informações sobre tarifa de transporte público.

Outra grande novidade da revista é o lançamento do Primeiro Volume do Livro “**Gestão da Mobilidade Urbana Sustentável: Impactos e Desafios do Movimento Sustentável nas Cidades**”, composto por 12 capítulos e escritos por muitas mãos amantes do tema. A obra foi idealizada em capítulos independentes, podendo ser lido sem observância à ordem de apresentação. Os autores com interesse na disseminação da informação optaram pela obra online, podendo ser utilizado por qualquer pessoa, desde que observado as normas de citação.

Nesta edição da Mobicities você começa com a leitura do artigo “Impactos do crescimento econômico no número de ocorrências no transporte de produtos perigosos (2022–2024)”, que trata de uma análise correlacional baseada em dados obtidos a partir da Associação Brasileira da Indústria Química (ABIQUIM), Associação Brasileira de Transporte e Logística de Produtos Perigosos (ABTLP) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Depois, você pode continuar com a leitura com o artigo intitulado “Veículo Leve sobre Trilhos: Benefícios Ambientais, Sociais e Logísticos na Baixada Santista no Contexto Metropolitano” abordando os impactos da implantação do sistema de transporte na área urbana, quanto às questões ambientais, operacionais e socioeconômicos.

¹ Grupo de Pesquisa: NAPOLE, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Câmpus Suzano, e-mail: sivanilzamachado@ifsp.edu.br

Por fim, você pode ter acesso ao Boletim Técnico e ao E-book na página da revista. Desejo uma ótima leitura e que você continue acompanhando nossas publicações!

Caso você se interesse por nossa revista e queira contribuir, acesse nosso sistema e leia as normas de publicação.